

El empleo del youtube como herramienta de aprendizaje *The use of youtube as a learning tool for learning*

Rosa Posligua Anchundia¹, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4620-9032>

Lubis Zambrano², ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3007-4409>

¹ Pontificia Universidad Católica del Ecuador. rposligua1653@pucem.edu.ec

² Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Recepción: 12 de Septiembre de 2019 / Aceptación: 28 de diciembre del 2019 / Publicación: 2 de enero del 2020

Citación/como citar este artículo: Posligua, R. y Zambrano, L. (2020). El empleo del YouTube como herramienta de aprendizaje. *Rehuso*, 5(1), 11-20. Doi: 10.5281/zenodo.6795941

Resumen

Este trabajo se inserta en la línea temática de la utilización de Youtube como canal de comunicación educativa y como una herramienta pertinente para el aprendizaje. El objetivo es examinar las potencialidades de YouTube como medio para compartir conocimientos. Se trata de un estudio descriptivo, haciendo uso del método de análisis documental. Se realizó un trabajo empírico en profesores de bachillerato de la Unidad enmarca en la línea del aprovechamiento de las oportunidades educativas que ofrece este tipo de redes. El proceso Educativa 5 de Junio de la ciudad de Manta, Manabí, Ecuador. Los resultados de esta investigación evidencian que los docentes tienen conocimiento de esta herramienta y por tanto es utilizada con fines académicos para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje con los estudiantes. Se concluye que el empleo del Youtube es una oportunidad para la innovación en la educación y un aliado del proceso formativo y que el profesorado la utiliza de manera frecuente con fines académicos. El avance de este estudio se de aprendizaje de las diversas disciplinas se facilita con la inclusión de este tipo de recursos.

Palabras clave: Tecnologías de la información y comunicación, Plataforma; YouTube; video educativo.

Abstract

This work is inserted in the thematic line of using Youtube as an educational communication channel and as a relevant tool for learning. The aim is to examine the potential of Youtube as a means of sharing knowledge. This is a descriptive study, using the documentary analysis method. Empirical work was carried out on high school teachers of the Educational Unit 5 de Junio in the city of Manta, Manabí, Ecuador. The results of this research show that the teachers have knowledge of this tool and therefore it is used for academic purposes to support the teaching process learning with the students. It is concluded that the use of Youtube is an opportunity for innovation in education and an ally of the training process and that it is frequently used by teachers for academic purposes. The progress of this study is in line with the use of educational opportunities offered by this type of network. The learning process of the various disciplines is facilitated by the inclusion of such resources.

Keywords: Information and communication technologies; YouTube platform; educational video.

Introducción

Los recursos audiovisuales han modificado las percepciones sobre la innovación curricular, principalmente en las últimas décadas. Algunos estudios, como los de Meza (2015) y Senís (2019), sostienen que a través de estos medios se han mejorado los procesos de enseñanza y aprendizaje puesto que los estudiantes, indistintamente del nivel en que se encuentren, poseen una mejor disposición hacia su formación académica cuando se incorporan recursos audiovisuales en las aulas de clases.

En este marco, la red social Youtube es una plataforma con mucha capacidad de interacción que posee una gran variedad de contenidos audiovisuales que se podrían categorizar si así se desea, por ejemplo, existen usuarios interesados en entretenerse, informarse e igualmente capacitarse. La importancia del aprendizaje visual radica en la implementación de herramientas que desarrollen las habilidades del pensamiento. Dichas técnicas de aprendizaje visual (elaboración de gráficas, organización de ideas y de presentar información) enseñan a los estudiantes a clarificar su pensamiento, a procesar, organizar y priorizar nueva información.

Según Márquez (2013), durante la última década, los avances tecnológicos han cambiado el ambiente de aprendizaje dentro y fuera de las aulas. La pizarra y el libro de texto han dejado de ser las principales herramientas de mediación entre docentes y estudiantes.

Un factor que ha contribuido a este cambio fundamental es el acceso a internet a través de diferentes dispositivos electrónicos como computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes, ya que este medio permite a las personas tener más y mejor acceso a la información textual y audiovisual, y ahorrar tiempo y dinero al no tener que trasladarse a lugares específicos de estudio o tener que comprar textos de alto costo. Las generaciones actuales se adaptan rápidamente y de una manera natural a los avances tecnológicos en todos los campos, incluyendo el campo educativo.

Como parte del proceso investigativo del presente estudio se desea definir cuáles son los principales criterios o motivaciones que llevan a los docentes de la Unidad Educativa 5 de Junio de la ciudad de Manta, Manabí, Ecuador, a utilizar la plataforma YouTube, teniendo en cuenta su principal atractivo (los videos), pero ahondando de manera más puntual en su uso como ayuda educativa y sus diferentes prácticas en el campo pedagógico dentro del proceso enseñanza y aprendizaje autónomo.

Metodología

La presente investigación tiene como objetivo examinar las potencialidades de YouTube como medio para compartir conocimientos en profesores de bachillerato de la Unidad Educativa 5 de Junio de la ciudad de Manta, Manabí, Ecuador. El estudio es de tipo exploratorio ya que se pretende realizar un acercamiento a la problemática planteada con el fin de conocer criterios particulares de docentes de la institución educativa en mención, así mismo, identificar relaciones relevantes entre el uso del video de la plataforma YouTube en el ámbito académico.

El diseño metodológico seleccionado para esta investigación es el estudio fáctico a través de una encuesta, esta se basó en el proceso de indagación de conocer cuál es el uso educativo de la plataforma YouTube en los profesores seleccionados, con el fin de comprender a profundidad el fenómeno educativo que se vivencia en el contexto académico.

Resultados

En este apartado se exponen y explican los datos del estudio empírico realizado en la Unidad Educativa 5 de Junio de la ciudad de Manta, Manabí, Ecuador. Para ello se elaboró una encuesta dirigida a veinticinco profesores que dictan clases en el área de bachillerato de esta institución.

El empleo de herramientas audiovisuales como Youtube

En el gráfico N° 1 se exponen los resultados de la pregunta ¿Cómo ayudan las herramientas audiovisuales como el video en el proceso formativo de los estudiantes?

Los profesores consultados señalaron en un 48% que facilitan la reflexión, mejoran la comprensión e influyen positivamente en actividades de construcción y reconstrucción del conocimiento; un 24% sostuvo que constituyen un recurso para el aprendizaje participativo e integrado; 16%, manifestó que estimulan la percepción visual y elevan la motivación hacia el objeto de aprendizaje; un 12% señaló que las herramientas audiovisuales ayudan a los estudiantes porque contribuyen al desarrollo de habilidades para la representación conceptual. Se evidencia un conocimiento pleno del uso de video de youtube como herramienta que apoya el proceso de construcción del conocimiento en el aula de clases.

Gráfico No 1

Fuente: encuesta a docentes de bachillerato de la Unidad Educativa 5 de Junio
Elaboración: equipo de investigación

Sobre el uso académico que le brinda al Youtube

En el gráfico # 2 se muestran los resultados de la pregunta ¿Cuál es el uso académico que le brinda usted a la plataforma Youtube?.

Los docentes consultados manifestaron que el 56% observan videos de temas académicos, el 24%, sostuvo que usa el YouTube para ampliar la información acerca de un tema académico, el 12%, aseguró que usa el YouTube para compartir información audiovisual con amigos, el 8%, señaló que que le brinda a YouTube es la observación de vídeos de temas de interés general.

Lo datos indican que esta herramienta es utilizada por los docentes con fines académicos y apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje con los estudiantes.

Gráfico 2

Fuente: encuesta a docentes de bachillerato de la Unidad Educativa 5 de Junio
Elaboración: equipo de investigación

Frecuencia del empleo de YouTube

En el gráfico N° 3, se observan los resultados de la pregunta ¿Con qué frecuencia emplea la red social YouTube en el ámbito académico?

El 48%, de los profesores manifestaron que siempre, 36%, manifestó que a veces, el 12% manifestó casi siempre. Según estos resultados el docente utiliza con frecuencia el YouTube en el ámbito académico, para el manejo de las actividades en el aula de clases y las tareas escolares.

Gráfico 3

Fuente: encuesta a docentes de bachillerato de la Unidad Educativa 5 de Junio

Elaboración: equipo de investigación

Sobre la contribución de YouTube

En el gráfico #4, se exponen los resultados de la pregunta ¿Qué tipo de contribución cree usted que le da YouTube a los procesos formativos?

El 40% de los profesores, considera que la red YouTube les permite ampliar la información, un 32%, señaló que el empleo de esta red permite comprender de manera más fácil la información cuando el estudiante la observa por medio de video, el 20%, manifestó que con el YouTube es fácil y práctica en la búsqueda y el acceso a la información, un 8%, manifestó que el audio y el video le facilitan la comprensión de temáticas. Se deduce una utilización frecuente de la red social YouTube en el ámbito académico por parte de los docentes.

Gráfico 4

Fuente: encuesta a docentes de bachillerato de la Unidad Educativa 5 de Junio
Elaboración: equipo de investigación.

Discusión

Fundamentos del empleo de YouTube en el contexto educativo

A la luz de los resultados obtenidos se puede determinar que una herramienta como YouTube permite facilitar la reflexión, mejorar la comprensión y además influye positivamente en actividades de construcción y reconstrucción del conocimiento

En este contexto, Youtube es una de las redes sociales con mayor nivel de preferencia en todo el mundo. Su empleo en el contexto académico no es nuevo, pero sí innovador en el ámbito práctico porque permite un mayor nivel de acercamiento de los estudiantes con temáticas surgidas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En este marco, autores como Pérez (2018) sostienen que los altos niveles de penetración de dispositivos móviles entre la población estudiantil están provocando un crecimiento significativo entre los

usuarios de redes sociales en este nicho poblacional conocido como nativos digitales. Un contexto de conexión continua y acceso directo a Internet propician un uso de redes como Youtube.

En cambio, Arguedas y Herrera (2018) manifiestan que el uso de YouTube tiene un tremendo potencial educativo tanto en la educación presencial como en la educación a distancia, ya que es un recurso gratuito que brinda flexibilidad a la autonomía del aprendizaje, aunque muchas de las bondades que presenta no han sido aún exploradas. Y aseguran que desde la fecha de lanzamiento de YouTube el sitio ha sido una herramienta invaluable para docentes alrededor del mundo, en cualquiera de las disciplinas de enseñanza.

A criterio de González, M., González, S. y Hernández (2017), el vídeo se puede emplear de diversas formas, como las siguientes: mediador del aprendizaje autónomo, como instrumento del desarrollo del aprendizaje digital y como proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre los tipos de videos que se pueden encontrar en plataformas como Youtube se pueden identificar a los siguientes: curriculares, es decir, los que se adaptan expresamente a la programación de la asignatura; de divulgación cultural, cuyo objetivo es presentar a una audiencia dispersa aspectos relacionados con determinadas formas culturales; de carácter científico-técnico, donde se exponen contenidos relacionados con el avance de la ciencia y la tecnología o se explica el comportamiento de fenómenos de carácter físico, químico o biológico; y vídeos para la educación, que son aquellos que, obedeciendo a una determinada intencionalidad didáctica, son utilizados como recursos didácticos y que no han sido específicamente realizados con la idea de enseñar.

Según la perspectiva de Velasco, Montiel y Ramírez (2018), los videos educativos constituyen una poderosa herramienta para apoyar el proceso de aprendizaje. En esta misma línea, García (2015) manifiesta que los estudiantes aprecian mejor la información cuando acceden a contenidos audiovisuales porque se identifican mejor con las temáticas socializadas en clases.

Por su parte, Rodríguez y Fernández (2017) consideran que debido a que hoy la información se encuentra digitalizada, los recursos en línea representan una de las fuentes más comunes para el aprendizaje entre los estudiantes. Por ello, el uso de videos es parte de los entornos personales de aprendizaje utilizados en el proceso de enseñanzas en diversas áreas. El empleo de YouTube ha mostrado una influencia cada vez mayor en el aula de clases. En la parte de la enseñanza, los maestros ahora requieren mayores habilidades relacionadas con la proliferación de herramientas tecnológicas. Además, los estudiantes consideran que es una manera efectiva de apoyar su aprendizaje.

Cada vez hay más estudiantes que utilizan los videos como un espacio de formación informal, ya que no sólo acuden a ellos para buscar contenido con el que formarse sino para intercambiar valores más propios de las redes sociales, añadiendo los famosos «me gusta», escribir comentarios sobre ellos, añadirlos a sus videos favoritos, suscribirse a lo que publiquen de ahora en adelante, etc. (Romero, Ríos y Román, 2017, p. 518).

En esta línea, autores como Gutiérrez, Torrego y Vicente (2019) manifiestan que se debe tener en consideración que los contenidos audiovisuales a emplearse en el proceso educativo deben tener veracidad y exactitud para no confundir a los estudiantes. En cambio, para Senís (2019) Youtube se ha constituido en una herramienta educativa fundamental para el análisis de diversos contenidos temáticas de clases, uno de ellos es la literatura.

Según López (2018), YouTube se destaca entre los portales de video debido a la amplia gama de contenidos que se alojan en este espacio, y a las posibilidades que brinda. “Entre los contenidos educativos o instructivos que se encuentran en internet, destaca el contenido audiovisual debido a que por sus características tiende a hacer más atractivo y fácil de comprender” (p. 13). Además, resalta el aporte de quienes emplean esta red social por cuanto constituye un fenómeno de importancia para la divulgación del conocimiento en el ámbito educativo.

El siglo XXI es el del lenguaje audiovisual, y los docentes debemos dominarlo tanto o más que el escrito; no podemos luchar contra la forma en que nuestros alumnos aprenden, se relacionan y entran en contacto con el mundo que les rodea. La lectura ya no es la piedra capital del aprendizaje. A diario, decenas de alumnos de otros centros de España y Latinoamérica llegan a mi canal de YouTube para aprender sobre el feudalismo o la conquista de América. Probablemente la primera opción de estos adolescentes para aprender es YouTube y no la biblioteca de su barrio. ¿Significa esto el fin de la lectura? Por supuesto que no, aunque sí de su monopolio en torno al aprendizaje (Lucero Martínez, 2016, p. 187).

Al respecto, un estudio de Sánchez-Alcaraz (2014) señala que el aporte de Youtube adquiere gran relevancia porque la digitalización de la imagen audiovisual desde los dispositivos móviles han supuesto “la apropiación de la expresión audiovisual por parte de los sectores masivos de la población, capturando, transmitiendo, almacenando y reproduciendo imágenes de una gran calidad, permitiendo abrir nuevos espacios para comunicarnos y desarrollar la creatividad” (p. 2).

Para Romero, Ríos y Román (2017), el vídeo entró en la formación hace décadas, por tanto, no es la primera vez que se estudia el fenómeno vídeo en educación. Lo que sí ha cambiado es su impacto, o resurgir, tras la eclosión de internet. Cada vez más la sociedad en general y los estudiantes en particular acuden a YouTube para saber desde cómo funciona una caja de cambios de un automóvil hasta cómo hacer integrales. “Sin duda, cuando una persona acude a este tipo de medios utiliza procesos basados en las teorías del aprendizaje libre o por descubrimiento” (p. 517).

Según Pérez y Cuezueca (2019), las investigaciones recientes han mostrado que la utilización de videos de YouTube como material didáctico mejora las calificaciones de los estudiantes y esto es un asunto destacable por cuanto ellos se interesan más por los contenidos audiovisuales que por el proceso de enseñanza tradicional.

Desde el punto de vista de López y Gómez (2015), el rol de Youtube va de la mano con la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula de clases, porque esta red se ha convertido en un escaparate más a través del que los diferentes organismos encargados del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como ciudadanos en general, difunden sus mensajes. Al respecto, Lucero Martínez (2016) manifiesta que las nuevas tecnologías e Internet no solo han cambiado la manera en que nos comunicamos y nos relacionamos. También ha cambiado la forma en que nuestros niños y jóvenes aprenden. Por ello, los docentes de hoy en día deben conocer y comenzar a aplicar nuevas metodologías encaminadas a romper la brecha existente entre el alumnado y el método tradicional de enseñanza, basado en el libro de texto.

Conclusiones

El empleo de recursos audiovisuales es una oportunidad para la innovación en la educación. El proceso formativo tiene un poderoso aliado en las Tecnologías de la Información y Comunicación para poder superar determinados escollos. En la actualidad, la enseñanza encuentra un punto de apoyo en los recursos que se encuentran disponibles. En ese sentido en la Unidad Educativa 5 de Junio de la ciudad de Manta, sus docentes tienen conocimiento pleno y utilizan de manera frecuente la herramienta youtube con fines académicos, que les permite apoyar de manera dinámica el proceso de enseñanza aprendizaje con los estudiantes.

El avance de este estudio se enmarca en la línea del aprovechamiento de las oportunidades educativas que ofrece este tipo de redes. El proceso de aprendizaje de las diversas disciplinas se facilita con la inclusión de este tipo de recursos. En un contexto en el que el nivel de lectura se encuentra en decadencia es por demás válido que quienes se encuentran al frente de los procesos educativos piensen en formas novedosas de atraer la atención de los estudiantes, principalmente niños y adolescentes. De allí la importancia de emplear aplicaciones como YouTube en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Referencias bibliográficas

- Arguedas, C. y Herrera, E. (2018). Un canal en YouTube como herramienta de apoyo a un curso de física en educación a distancia. *Ensayos Pedagógicos*, 13(1), 107-130. Recuperado de <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/10598>
- García, J. (2015). *Innovación educativa en las redes sociales online, un estudio en la educación superior*. (Tesis doctoral). Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. Recuperado de http://oa.upm.es/39598/1/JORGE_GARCIA_GONZALEZ.pdf
- González, M., González, S. y Hernández, V. (2017). *Uso del video y de la plataforma YouTube en el contexto Educativo Universitario*. (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Recuperado de <https://pdfs.semanticscholar.org/dcfe/983290fe7717fc9ba9e7cb10bd35c4fc90e1.pdf>
- Gutiérrez, A, Torrego, A., y Vicente, M. (2019). Educación mediática frente a la monetización en YouTube, la pérdida de la verdad como valor de cambio. *Cultura y Educación: Culture and Education*, 31(2), 281-295. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7048494>
- López, J. (2018). YouTube como herramienta para la construcción de la sociedad del conocimiento. *ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, 3(1), 1-16. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7047193>
- López, N. y Gómez, L. (2015). Análisis y proyección de los contenidos audiovisuales sobre jóvenes y drogas en Youtube. *Estudios sobre el mensaje periodístico*, 21(2), 863-881. Recuperado de <https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/50889>
- Lucero Martínez, J. (2016). Del libro de texto a YouTube; una aproximación a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de aprendizaje. *Revista de estudios socioeducativos: RESED*, 2(4), 185-187. Recuperado de

https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/18951/185-187_S.2.15%20RESED%20n4%20LECTURA%20Y%20SOCIEDAD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Marqués, P. (2013). Impacto de las TIC en la educación: Funciones y limitaciones. *Revista de Investigación*, 2(1), 1-15.
- Pérez, A. (2018). Uso de smartphones y redes sociales en alumnos/as de Educación Primaria. *Prisma Social: revista de investigación social*, 5(20), 76-91. Recuperado de <https://revistaprismasocial.es/article/view/2310>
- Pérez, J. y Cuecuecha, A. (2019). El efecto de usar YouTube como apoyo didáctico en calificaciones de microeconomía. *Apertura: Revista de Innovación Educativa*, 11(2), 22-39. Recuperado de <http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/1650>
- Rodríguez, M. y Fernández, J. (2017). Uso del recurso de contenido en el aprendizaje en línea: YouTube. *Apertura: Revista de Innovación Educativa*, 9(1), 22-31. Recuperado de <http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/1018>
- Romero, R., Ríos, A., y Román, P. (2017). YouTube, evaluación de un catálogo social de vídeos didácticos de matemáticas de calidad. *Prisma Social: revista de investigación social*, 3(18), 515-539. Recuperado de <https://revistaprismasocial.es/article/view/1387>
- Sánchez-Alcaraz, B. (2014). La utilización de videos didácticos en la enseñanza-aprendizaje de los golpes de pádel en estudiantes. *Didáctica, Innovación y Multimedia, DIM*. 10(29), 1-8. Recuperado de <https://core.ac.uk/download/pdf/39033511.pdf>
- Senís, J. (2019). Publicidad y poesía ilustrada en el nuevo ecosistema literario, un estudio en el marco de YouTube. *Ocnos: revista de estudios sobre lectura*, 18(2), 7-16. Recuperado de https://revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/ocnos_2019.18.2.1779/pdf
- Velasco, A., Montiel, S., y Ramírez, S. (2018). Los videos educativos como herramienta disruptiva para apoyar el proceso de aprendizaje de algoritmos de resta y multiplicación en estudiantes de segundo grado de primaria. *Revista Educación*, 42(2), 1-20. Recuperado de <https://www.scielo.sa.cr/pdf/edu/v42n2/2215-2644-edu-42-02-00149.pdf>

Contribución de los autores:

Autores	Contribución
Rosa Posligua Anchundia	Concepción y diseño, redacción del artículo y revisión del documento.
Lubis Zambrano	Análisis, interpretación y revisión del documento.